

ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ЖИНОЯТЧИЛИГИНИ ОЛДИНИ ОЛИШНИНГ ТУРЛАРИ

Мирзатиллаев Умид Иззатиллаевич
Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги
Жамоат хавфсизлиги масалалари илмий-амалий
тадқиқотлар маркази етакчи илмий ходими
E-mail: mirzatillaevumid7@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Мақолада жиноятларнинг профилактикаси, жиноятчиликнинг олдини олиш, жиноятчилигининг олдини олишга масъул бўлган давлат органларининг фаолияти, муайян норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан тартибга солинганлиги, вояга етмаганлар жиноятчилигининг олдини олиш сиёсати, олдини олиш ва профилактика тушунчалари, олдини олиш ва профилактиканинг турлари, Қозоғистон, Россия ва Беларусь давлатларининг қонунчилигида ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг турлари, вояга етмаганларнинг назоратсизлиги ва қоровсизлиги, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашишнинг янги тизими, ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг чора-тадбирлари, вояга етмаганлар жиноятчилигини олдини олиш ҳақида фикр-мулоҳазалар билдирилган.

Калит сўзлар: вояга етмаган, олдини олиш, профилактика, олдини олиш турлари, вояга етмаганлар жиноятчилигининг олдини олиш.

TYPES OF JUVENILE DELINQUENCY PREVENTION

ABSTRACT

The article deals with the issues of crime prevention, crime prevention, activities of state bodies responsible for crime prevention regulated by certain legal acts, policies for the prevention and prevention of juvenile crime, the concept of prevention and prevention of offenses, types of prevention and prevention of offenses in the legislation of Kazakhstan, Russia and Belarus, neglect and homelessness of minors, opinions were expressed on the new system of crime prevention and crime control, measures of crime prevention, prevention of juvenile crimes.

Keywords: minors, prevention, types of prevention, prevention of juvenile delinquency.

Вояга етмаганлар жиноятчилигининг олдини олиш жиноят содир этган вояга етмаган шахсларни жазолашдан афзалдир, чунки жиноят натижасида фуқароларга, давлат ва жамиятга ҳам иқтисодий, ҳам маънавий, ҳам жисмоний зарар етказилади. Республикамизда суд-ҳуқуқ соҳасида олиб борилаётган ислохотлар натижасида ҳуқуқбузарликлар профилактикасида жамоатчиликнинг иштирокини кенгайтириш, жамоат тартибини сақлаш ва ҳуқуқбузарликнинг барвақт олдини олиш тизими яратилди. Хусусан, 2022 йил 6 ойи давомида профилактик ҳисобда бўлган 5 285 нафар вояга етмаганлар билан манзилли чоратадбирлар амалга оширилди. Уларни спорт, факультатив тўғараклар, «Баркамол авлод» марказлари ва бизнес шаҳобчаларига жалб этиш чоралари кўрилди. Шу орқали, жиноят содир этган вояга етмаганлар сони 961 тадан 663 нафарга ёки 44,9 фоизга камайишга эришилди[1]. Тадқиқотчилар жиноятчини аниқлаш, уни содир этган жинояти учун жазо бергандан кўра, жиноятчиликнинг олдини олиш муҳим эканлигини қайд этадилар. Шундан келиб чиқиб айтиш мумкинки, жиноятларнинг профилактикаси – жиноятчиликка қарши кураш соҳасида энг муҳим ва самарали, шунинг билан бирга инсонпарвар йўналишлардан бири ҳисобланади. «Жиноятчиликнинг олдини олиш» тушунчаси бир қатор ижтимоий-ҳуқуқий фанларда ўзига хос мазмун ва моҳият асосида талқин этилади. Аммо «Криминология» фанида ушбу тушунчага алоҳида ёндашилиши бизга яхши маълум. Чунки жиноятчиликнинг олдини олиш ва шу мақсадда тадқиқотлар ўтказиш «Криминология» фанининг предмети доирасига кирувчи асосий муаммолардан бири ҳисобланади[2]. Жиноятчиликнинг олдини олиш ижтимоий, иқтисодий муносабатларда юзага келиши мумкин бўлган қарама-қаршиликларни бартараф этиш билан узвий боғлиқлигини эътибордан четда қолдириб бўлмайди. Яъни жамиятда шахснинг бошқа шахс ёки давлат билан ўртасида юзага келувчи барча қарама-қаршиликларни бартараф этиш, ўз моҳиятига кўра, жиноятчиликнинг олдини олишдаги энг муҳим тадбирдир. Шунинг учун ҳам ҳар бир давлат ёки жамиятда, биринчи галда, жиноятчиликни келтириб чиқарувчи барча салбий ҳаракатларга қарши кураш олиб боришга масъул бўлган давлат органларининг фаолият йўналишларини тўғри белгилаш катта аҳамиятга эга[2]. Ч.Бекқариянинг «Жиноят ва жазо» номли асарида «жиноятни олдини олиш-ривожланган жамиятда ҳақиқий юриспруденциядир»[3] дейилганини кўришимиз мумкин. Шундай экан, вояга

етмаганлар жиноятчилигининг олдини олишга масъул бўлган давлат органларининг фаолияти муайян норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан тартибга солинади ҳамда амалиётга татбиқ этилади. Хусусан, И.Исмаилов «вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси – давлат ҳокимияти органлари, ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи, унда иштирок этувчи давлат органлари ва муассасалари ҳамда фуқаролик жамияти институтларининг ижтимоий жиҳатдан хавfli аҳволда бўлган вояга етмаганлар ва оилалар, уларнинг жинойи фаолиятга жалб этувчи шахсларни аниқлаш, улар содир этаётган жиноятларнинг сабаб ва шароитларини бартараф этиш, шунингдек улар яшаётган ва таълим олаётган жойларда ижтимоий-руҳий муҳитни соғломлаштириш мақсадида амалга оширилаётган тарбия, ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш, ижтимоийҳуқуқий назорат воситалари орқали профилактик таъсир чораларини қўллашдан иборат давлат сиёсати даражасида амалга ошириладиган алоҳида фаолият», шунингдек «вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси – вояга етмаганлар томонидан қонун билан тақиқланган ижтимоий хавfli қилмишлар содир этилишини тақозо этувчи сабаб ва шароитларни келтириб чиқарувчи, озиқлантирувчи, жамиятда ижтимоий ҳодиса сифатида унинг бўлишини тақозо этувчи ҳодиса, воқеа, жараёнларни камайтириш, зарарсизлантириш, чеклаш ва бартараф этиш бўйича давлат сиёсатини белгилаш ва уни амалга ошириш ҳамда такомиллаштиришга қаратилган комплекс ижтимоий-ҳуқуқий жараён»[4] деб ҳисоблайди. Вояга етмаганлар жиноятчилигининг олдини олишнинг турларини кўриб чиқиш учун биз дастлаб олдини олиш ва профилактика сўзларининг маъносини англаб олсак. «Ўзбек тилининг изохли луғати»да «олдини олмоқ» тушунчасига нисбатан: «хавф хатарнинг юз беришидан илгари чорасини кўрмоқ; ёмон оқибатнинг юз беришига йўл қўймаслик»[5] шунингдек профилактикага: «умуман, бирор-бир ҳодисанинг олдини олиш учун кўриладиган чоралар»[5] деган таърифлар берилган бўлиб улардан хулоса қилиб айтиш мумкинки, «олдини олиш» тушунчаси «профилактика» тушунчасига нисбатан кенгроқ тушунча бўлиб, у профилактик чора-тадбирларини ҳам ўз ичига қамраб олади. Демак вояга етмаганлар жиноятчилигининг олдини олишга профилактик чора-тадбирларини қўллаш орқали эришилади. Шундай экан, профилактик чора-тадбирларнинг ишлаб чиқилиши, улар самарадорлик механизмининг яратилиши вояга етмаганлар жиноятчилигининг олдини олишга хизмат қилади. И.Исмаилов,

Қ.Р.Абдурасулова, И.Ю.Фазиловлар «жиноятларнинг профилактикаси деганда, жиноятлар умумий, махсус, якка тартибдаги ва виктимологик профилактикасининг ҳуқуқий, тарбиявий-профилактик, ижтимоий-иқтисодий, маънавий-ахлоқий, тиббий, психологик, ташкилий ва бошқа чоратadbирларининг тизими тушунилади» ҳамда «миллий қонунчилик нормаларининг таҳлилига таяниб айтиш мумкинки, жиноятлар профилактикаси қуйидаги турлардан иборат: жиноятларнинг 1) умумий профилактикаси; 2) махсус профилактикаси; 3) якка тартибдаги профилактикаси; 4) виктимологик профилактикаси»[6] деб таъкидлайди. Шу ўринда, Н.Т.Исмоилов ҳам вояга етмаганлар жиноятларини индивидуал олдини олиш муаммоларини ўрганиб вояга етмаганлар жиноятларини олдини олишни умумий ва якка профилактикага бўлиш керак»[7] деган фикрларини билдирганлигини кўришимиз мумкин.

Юқоридаги олимлардан фарқли равишда, С.Б.Хўжакулов «Хуқуқбузарликлар профилактикасининг таъсир кўрсатиш объектлари (биринчи гуруҳ, хуқуқбузарлик содир этган ёки содир этишга мойил шахслар, иккинчи гуруҳ, хуқуқбузарликдан жабрланган ёки жабрланиш эҳтимоли мавжуд бўлган шахслар)га кўра криминалогик ва виктимологик профилактика турларига ажратган»[8]. Бироқ вояга етмаганлар жиноятчилигининг олдини олишнинг турлари шу соҳанинг мутахассис олимлари, амалиёт ходимлари томонидан ҳозирги кунга қадар ягона тўхтамга келинмаган. Ўзбекистон Республикасининг 2010 йил 29 сентябрдаги «Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва хуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида»ги қонунда «вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва хуқуқбузарликларнинг профилактикаси— вояга етмаганларнинг назоратсизлиги, қаровсизлигига, улар томонидан хуқуқбузарликлар ёки бошқа ғайриижтимоий хатти-ҳаракатлар содир этилишига имкон берадиган сабаблар ва шарт-шароитларни аниқлаш ҳамда бартараф этишга қаратилган, якка тартибдаги профилактика иши билан биргаликда амалга ошириладиган ижтимоий, ҳуқуқий, тиббий ва бошқа чоратadbирлар тизими» деб таърифлаб вояга етмаганлар хуқуқбузарликларининг фақатгина якка тартибдаги профилактикасининг турини ажратиб кўрсатган. Шунингдек вояга етмаганлар жиноятчилигининг олдини олишда миллий қонунчилигимизнинг ривожланиши натижасида, Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 14 майдаги «Хуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги қонун қабул қилинди. Ушбу Қонунда «хуқуқбузарликлар профилактикаси — хуқуқ-тартиботни сақлаш ҳамда мустаҳкамлаш, хуқуқбузарликларни аниқлаш, уларга

барҳам бериш, шунингдек ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабабларини ва уларга имкон бераётган шартшароитларни аниқлаш, бартараф этиш мақсадида қўлланиладиган ҳуқуқбузарликлар умумий, махсус, якка тартибдаги ва виктимологик профилактикасининг ҳуқуқий, ижтимоий, ташкилий ва бошқа чора-тадбирлари тизими» деб таърифлаб ҳуқуқбузарликларнинг умумий, махсус, якка тартибдаги ва виктимологик профилактикаси каби турларга ажратган. Такқослаш учун: Қозоғистон Республикасининг «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги (29.04.2010й.) қонунида «ҳуқуқбузарликлар профилактикаси – ҳуқуқбузарликлар профилактикаси субъектлари томонидан амалга ошириладиган, ҳуқуқбузарликларнинг содир этилишига имкон берган сабаблар ва шарт-шароитларни аниқлаш, ўрганиш, бартараф этиш йўли билан ҳуқуқ-тартиботни сақлаш ва мустаҳкамлашга йўналтирилган ҳуқуқий, иқтисодий, ижтимоий ва ташкилий чора-тадбирлар комплекси»(1-м.)» деб таърифланиб, ҳуқуқбузарликларнинг умумий, якка тартибдаги (индивидуал) ва махсус профилактик чораларга ажратган; Россия Федерациясининг «Россия Федерациясида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тизимининг асослари тўғрисида»ги (23.06.2016 й.) қонунида «ҳуқуқбузарликлар профилактикаси – ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабабларини ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш ва бартараф этишга, шунингдек ғайриижтимоий хулқ-атвор ёки ҳуқуқбузарликлар содир этилишига йўл қўймаслик мақсадида шахсларга тарбиявий таъсир кўрсатишга йўналтирилган ижтимоий, ҳуқуқий, ташкилий, инфорацион ва бошқа характердаги чора-тадбирлар мажмуи» (2-м.)»; Беларусь Республикасининг «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича фаолиятнинг асослари тўғрисида»ги (4.01.2014 й.) қонунида «ҳуқуқбузарликлар профилактикаси – «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича фаолиятнинг асослари тўғрисида»ги қонун ва бошқа қонун ҳужжатларига мувофиқ, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси субъектларининг ҳуқуқбузарликларнинг умумий ва (ёки) якка тартибдаги профилактикаси чора-тадбирларини қўллаш бўйича фаолияти» (1-м.)» деб таърифланиб юқоридаги Қозоғистон Республикасининг ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг турларидан фарқли равишда ҳуқуқбузарликларнинг умумий ва якка тартибдаги (индивидуал) турларига ажратилганлигини[9] кўришимиз мумкин. Шу ўринда такидлаш жоизки вояга етмаганлар ҳуқуқбузарликлар профилактикаси субъектлари вояга етмаганларнинг назоратсизлиги ва қаровсизлигини олдини олиш билан боғлиқ профилактик чора-тадбирларни амалга ошириши вояга етмаганлар

жиноятчилигининг олдини олишда муҳим аҳамият касб этади. Чунки вояга етмаганларнинг назоратсизлиги ва қаровсизлиги вояга етмаганларда ғайриижтимоий ҳуққ-атворнинг шаклланишига олиб келувчи асосий омиллардан бири ҳисобланади. Юқоридагилардан келиб чиқиб, биз вояга етмаганлар жиноятчилигининг олдини олишнинг турларини Ўзбекистон Республикасининг «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги (14.05.2014 й.) ҳамда «Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида»ги (29.09.2010 й.) қонунлари доирасида, бу соҳанинг олимларининг изланишларини ҳамда амалиёт ҳодимларининг жиноятчиликни олдини олишда қўллаб келаётган вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг умумий, махсус, якка тартибдаги ва виқтимологик профилактикаси каби турларига ажратиб уларни тадқиқ этиш мақсадга мувофиқ бўлади деб ҳисоблаймиз. Вояга етмаганлар жиноятчилигининг олдини олиш давлат органлари ва фуқаролик жамияти институтларининг ижтимоий шерикчиликда вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикасига оид тизимли комплекс чоратадбирларни амалга оширишни ўз ичига олади»[10]. Криминологик тадқиқотлардан маълум бўлишича, олдини олиш чораларини яхшилаш билан ҳар ўнта жиноятнинг еттитасини олдини олишга эришиш мумкин»[11]. Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикасининг ҳар бир тури ўз мақсади, вазифаси, хусусиятлари ва афзалликлари асосида ишлаб чиқилган профилактик чоратадбирлар тизимига эга. Мазкур чора-тадбирлар вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг самарадорлигини кафолатлайди. Ушбу чора-тадбирлар маълум бир норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикасига масъул давлат органлари ва жамоатчилик ўртасида тақсимланиши ва ҳамкорликни белгилаши муҳим ҳисобланади. Вояга етмаганлар жиноятчилигининг олдини олиш давлат органлари ва фуқаролик жамияти институтларининг ижтимоий шерикчиликда вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикасига оид тизимли комплекс чоратадбирларни амалга оширишни ўз ичига олади. Биринчидан, вояга етмаганлар жиноятчилигининг олдини олишда профилактик чоратадбирларнинг самарадорлиги уларнинг кўп қиррали эканлиги билан белгиланади. Бу чора-тадбирлар ҳаётнинг ҳамма жабҳаларини қамраб

олиши, фуқароларга ижтимоий-салбий таъсир қиладиган омилларни, жиноятнинг барча сабаблари ва унга имкон берган шароитларни бартараф этишга қаратилиши лозим. Вояга етмаганлар жиноятчилигининг олдини олиш учун ишлаб чиқилган тадбирлар ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари, жамоат ташкилотлари ва бошқа давлат органлари билан бирга ҳамкорликда олиб борилиши керак. Иккинчидан, вояга етмаганлар жиноятчилигининг олдини олиш биринчи навбатда оиладаги муҳит ва таълим-тарбиядан бошланади. Нима ҳалолу нима ҳаром эканлигини фарзандларимизга бобо ва момолар, ота-она ва устозлар ўғити билан сингдирилади. Буюк маърифатпарвар Абдулла Авлонийнинг «Тарбия бизлар учун ё ҳаёт – ё мамот, ё нажот – ё ҳалокат, ё саодат – ё фалокат масаласидур»[12], деган сўзлари асримиз бошида миллатимиз учун қанчалар муҳим ва долзарб бўлган бўлса, ҳозирги кунда ҳам ўз аҳамиятини йўқотмаган. Шунинг учун, мактабгача таълим муассасалари ва мактабларда тарбиявий ишларга катта эътибор бериши талаб этилади. Учинчидан, вояга етмаганлар жиноятчилигида вояга етмаганнинг ўзига хос салбий ёки ижобий хислатлари алоҳида ўрин тутади. Вояга етмаганнинг ўзига хос ижобий хислатларини янада ривожлантирилиши ва бу борадаги ишларни вояга етмаганнинг оила аъзолари, яъни ота-онаси, буви-буваси, ака ва опаси, шунингдек айрим ҳолатларда бошқа қариндош-уруғлари билан келишиб, тизимли равишда амалга оширилиши орқали вояга етмаганлар жиноятчилигининг камайишига эришиш мумкин бўлади. Тўртинчидан, вояга етмаганларни маънавий, ахлоқий ва ҳуқуқий тарбиясини яхшилаш, уларни қонунларга риоя этиш ва унга ҳурмат билан қараш руҳида тарбиялаш жиноятчилигининг олдини олиш муҳим аҳамият касб этади. Чунки маънавиятга эга бўлган инсон ҳеч қачон ёмон иш қилмайди, нега деганда инсонни инсон қиладиган, тўғри йўлга бошлайдиган, унинг онги ва руҳиятини тозалайдиган улуғ нарса бу «маънавият»дир.

ҲОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ: (REFERENCES)

1. Бобожонов П. (Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазири): Одамлар тинч яшаши учун мамлакатимизда жиноятдан холи муҳит яратилади. //http://uza.uz (15.01.2019й.). YURISPRUDENSIYA | ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | JURISPRUDENCE №1 | 2020 68

2. Kriminologiya: Darslik / Z. S. Zaripov, A. S. Yakubov, G. A. Avanesovva boshq.; prof. Z. S. Zaripov tahriri ostida. – T.: O‘zbekiston Respublikasi IV Akademiyasi, 2008. – 420 b. B. 120,123.
3. Криминология: Учебник. Под ред. акад. В.Н.Кудрявцева, проф. В.Е.Эминова. - М., 1997. - С. 103.
4. Исмаилов И. Вояга етмаганлар жиноятчилигининг криминологик тавсифи ва профилактикаси // Криминология. Махсус қисм: Дарслик / Муаллифлар жамоаси. — Т., 2015. — Б. 15.
5. Ўзбек тилининг изоҳли луғати: 80000 дан ортиқ сўз ва сўз бирикмаси. Ж. III. – Т.: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2006. – Б. 109,316.
6. И. Исмаилов, Қ. Р. Абдурасулова, И. Ю. Фазилов. Криминология. Умумий қисм: ИИВ олий таълим муассасалари учун дарслик / Масъул муҳаррир Ш.Т. Икрамов. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015. – 252 б. Б 174-175.
7. Исмаилов Н.Т. Вояга етмаганлар жиноятларини индивидуал олдини олиш муаммолари. Юрид. фан. номз. Илмий даражасини олиш учун ёзилган дис. - Т., 2006. Б. 21.
8. Хўжакулов С.Б. Ҳуқуқбузарликлар умумий профилактикасини такомиллаштириш: Монография / Масъул муҳаррир ю.ф.д., доц. И.Ю.Фазилов. - Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2019. - 186 б. Б. 40.
9. Сборник законов о профилактике правонарушений стран Содружества Независимых Государств / Сост.: А.С. Турсунов, И.Ю. Фазилов, С.Б. Хужакулов. – Т., 2018. – С. 37, 55,74.
10. Муаллифлар жамоаси. Криминология. Махсус қисм: Дарслик / И.Исмаилов, Қ.Р.Абдурасулова ва бош. - Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015. - 744 б. Б 15.
11. Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации. – М., 1984. – С.145. 12. Авлоний, Абдулла. Танланган асарлар: 2 жилдлик, 2-нашри, 2-жилд. Пандлар, ибратлар, ҳикоялар, набийлар ҳаёти, драмалар, мақолалар, саёҳат хотиралари // Таҳрир ҳайъати: Н.Каримов ва бошқ.; Тўпловчи: Б.Қосимов; Изоҳлар ва луғатни О.Тўлабоев тuzган /. – Т.: «Маънавият», 2006. – Б-37.